

Dr. P. J. van Cayseele¹

Regulering en internationale innovatie in de farmaceutische industrie²

1 Inleiding

De relatie tussen innovatie en overheidsoptreden door middel van regulering vormt het hoofdthema van dit onderzoek. Zowel innovatie als regulering zijn actuele onderwerpen in de economische analyse. Al te vaak worden ze als losstaande probleemgebieden benaderd, terwijl een duidelijke verwevenheid bestaat.

Deze verwevenheid heeft tal van facetten, alleen al door de talrijke reguleringen en de vele dimensies van innovatie. Voor kleine landen komt daar het zeer belangrijke internationale aspect bij: innovatieve ondernemingen ontwikkelen nieuwe produkten niet alleen voor de thuismarkt, maar introduceren ze in verschillende landen. Naast de reguleringen die in het thuisland interfereren met het innovatieproces moet men ook rekening houden met buitenlandse regulering.

Een analyse van de relatie tussen innovatie en regulering in het *algemeen* is dan ook geen sinecure. Juist door die verscheidenheid aan reguleringen en de veelzijdigheid van innovatie is de analyse niet eenvoudig. In het onderhavige onderzoek is derhalve gekozen voor *één* sector, namelijk de farmaceutische industrie. Hierdoor wordt de analyse uitvoerbaar: het enorm aantal reguleringen dat invloed uitoefenen op het innovatieproces wordt erdoor herleid tot een tweetal: prijsregulering en veiligheidsvoorschriften. Daarbij komt een welbepaald onderdeel van het innovatieproces centraal te staan, met name het testen op veiligheid en effectiviteit van een nieuw geneesmiddel.

2 Probleemstelling

In de meeste landen van de Europese Gemeenschap zijn de *maximumprijzen* voor geneesmiddelen opgelegd door de overheid. De reden hiervoor is veelal het beperken van de overheidstekorten die ontstaan doordat de overheid deelt in de financiële risico's van de gezondheidszorg. Gegeven dat veel nieuwe geneesmiddelen op de markt worden gebracht door multinationale ondernemingen³ gaat het daarenboven om overheidsgeld dat wegvloeit naar het buitenland. De meest voorkomende rechtvaardiging voor prijsregulering (Reekie, 1984) is dan ook dat van overheidswege de bedragen die multinationale ondernemingen aan een land onttrekken beperkt kunnen

worden tot een 'redelijke' proportie. Hierbij dient uiteraard bepaald te worden wat een, vanuit het standpunt van een land, redelijke (rechtvaardige, billijke) vergoeding voor de geleverde innovatieve inspanning uitmaakt (von Grebner, 1981). Aangezien de multinationale onderneming haar nieuw geneesmiddel ook in andere landen op de markt brengt kan de innovatieve inspanning bezwaarlijk door één land gedragen worden: de onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven vormen *gemeenschappelijke kosten* die zullen *toegewezen* worden.

Naast deze prijsregulering is de introductie van geneesmiddelen in nageenog alle landen onderworpen aan *veiligheidsvoorschriften*, teneinde te vermijden dat potentieel gevaarlijke produkten op de markt komen. Het zijn deze veiligheidsvoorschriften die in belangrijke mate de ontwikkelingsuitgaven vormen van de geneesmiddeleninnovatie, en het is dan ook tegen deze achtergrond dat de beïnvloeding van prijsregulering op innovatie onderzocht werd.

Beide reguleringen beïnvloeden de rentabiliteit van het op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen, en dus de snelheid waarmee dit gebeurt. Waar lagere maximumprijzen de opbrengsten na introductie drukken, verhogen meer veiligheidstesten de ontwikkelingskosten. Beide reguleringen hebben dus mogelijkwijze een nadelige invloed op de innovativiteit van deze bedrijfstak. Aldus stelt zich een trade-off tussen dynamische *efficiëntie* enerzijds en de door deze reguleringen nagestreefde doelen anderzijds. Meer concreet stelt zich bij *prijsregulering* de keuze tussen lage prijzen met daaraan verbonden laattijdige introductie van nieuwe geneesmiddelen, of hogere prijzen en snellere introductie. Indien men opteert voor de eerste combinatie zal de bijdrage die het land levert aan internationale ontwikkelingskosten inderdaad beperkt blijven, maar dit zal ten koste gaan van de snelheid waarmee nieuwe produkten op de markt komen. Deze snelheid zal onder bepaalde omstandigheden evenzeer bepaald worden door de maximum-prijzen die in andere landen opgelegd worden. Prijsregulatie stelt dus een trade-off tussen dynamische efficiëntie en rechtvaardigheid in een internationaal perspectief.

Op soortgelijke wijze stelt zich de keuze tussen enerzijds méér *veiligheidsvoorschriften* (veiliger geneesmiddelen en later introductie) en anderzijds minder regulering (mogelijk minder veilige geneesmiddelen en snellere introductie) (zie ook Huber, 1983). Alhoewel deze trade-off in het onderhavige onderzoek niet expliciet aan de orde is, vormt veiligheidsregulering een belangrijke randvoorwaarde voor het prijsbeleid, aangezien veiligheidsvoorschriften de onderzoeks- en ontwikkelingskosten mede bepalen.

De onderhavige studie is derhalve een originele aanvulling op de 'Schumpeteriaanse trade-off' (Kamien en Schwartz, 1982) die dynamische efficiëntie plaats tegenover statische efficiëntie.⁴ Voor de overwegend open en gemengde westerse economieën leek een studie die de afweging maakt tussen 'billijke' prijzen en innovativiteit in internationaal perspectief minstens zo relevant. Daarenboven wordt de mogelijkheid geboden enig licht te

werpen op de effectiviteit van prijsregulering als een element van het overheidsbeleid. Zodoende wordt het instrumentarium van de gemengde economie niet enkel beoordeeld aangaande *efficiëntie* maar evenzeer op het gebied van *effectiviteit* (Vereniging voor Economie, 1981).

3 Een analyse van het probleem met de voornaamste resultaten

De probleemstelling is nader geanalyseerd teneinde een systematisch onderzoeksprogramma te verkrijgen. Op grond van deze analyse is een model ontwikkeld dat de verschillende beslissers en hun onderlinge relaties afbeeldt. Dit model is vervolgens getoetst aan data uit diverse Europese landen.

Het model zal nu eerst worden besproken waarna in de paragrafen vier tot en met zeven de concrete uitwerking aan de orde zal komen. De rode draad is derhalve de volgende:

- Eerst en vooral zal nagegaan worden hoe prijsreguleringen na de introductie van een nieuw geneesmiddel de ontvangsten beïnvloeden.
- Daarna zal nagegaan worden hoe veiligheidsvoorschriften de kosten voor introductie van een nieuw geneesmiddel beïnvloeden.
- Dan zullen ontvangsten en ontwikkelingskosten samengebracht worden om de optimale introductietijd van een nieuw geneesmiddel te bepalen voor elk der landen waarin het op de markt wordt gebracht. Hierbij komen de factoren die de optimale introductietijd bepalen naar voren en krijgen we een antwoord op de eerste onderzoeksvraag: *hoe beïnvloeden reguleringen de dynamische efficiëntie van de farmaceutische industrie?*
- Op dat moment is bekend:
 - a wanneer landen nieuwe geneesmiddelen krijgen;
 - b hoeveel ze ervoor betalen;
 - c hoeveel het kost om ze te introduceren,en kan begonnen worden met het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag: *is prijsregulering effectief in het implementeren van een rechtvaardige verdeling van de internationale ontwikkelingskosten?*

4 Prijsregulering en de ontvangsten⁵ van introductie

De methoden van prijsregulering verschillen sterk tussen de landen van de Europese Gemeenschap onderling. De relevantie van deze regulering voor het beleid is nauwelijks onderzocht. Naast de eerder genoemde doelstelling inzake een billijke verdeling van ontwikkelingskosten worden nog andere doeleinden beoogd. Door de vaagheid van de doeleinden in de diverse landen is het vrijwel onmogelijk een goede schatting te maken van de ontvangsten uit hoofde van de introductie van een nieuw geneesmiddel.

Daartegenover staat dat de institutionele processen die ten grondslag liggen aan de prijsvorming in de overleconomie gevat kunnen worden in een model, en wel het zogenaamde '*bargaining game*'. Hierbij speelt, in

België althans, de minister van Economische Zaken de rol van regulator-arbiter in speltheoretisch vakjargon. Dit houdt in dat hij niet alleen oplossingen aanwijst maar ze ook bindend oplegt. Deze oplossingen zijn gereguleerde prijzen die het surplus dat tot stand komt na innovatie verdeelt tussen de innovator en de consumenten. De klassieke oplossing voor dit spel, de *Nash 'Bairgaining Solution'*, werd door J. Nash in 1951 afgeleid uit een zestal axioma's (Myerson, 1985).

In dit onderzoek omtrent de vorming van gereguleerde prijzen werd een variant hierop gehanteerd. In tegenstelling tot de Nash 'bargaining solution' werd niet a priori uitgesloten dat de macht van de onderhandelende partijen asymmetrisch verdeeld is. Dit maakt het model zeer flexibel bij het incorporeren van verschillende doelen en daardoor representatief voor prijsvorming ook in andere landen dan België. Vele doelstellingen zijn namelijk te herleiden tot restricties op de 'bargaining power' van de betrokken partijen. Daardoor kunnen een aantal bekende situaties uit de reguleringliteratuur als speciale gevallen door het model gegenereerd worden. Bijvoorbeeld door alle onderhandelingsmacht in de handen van de innoverende onderneming te plaatsen, verkrijgt men een situatie die in de 'capture theorieën' van Stigler, 1971, gedocumenteerd is.⁶

Meer concreet impliceert dit model dat de gereguleerde prijs een gewogen gemiddelde is van de prijs voorgesteld door de innovator en de prijs voorgesteld door de consumenten. (Voor een formele afleiding wordt de lezer verwezen naar pag. 47 in het proefschrift). Het gewicht dat aan elk voorstel wordt toegekend, hangt dan nauw samen met de onderhandelingsmacht van de partij die het voorstel formuleert. Het boven aangehaalde voorbeeld, waarin alle onderhandelingsmacht bij de innoverende onderneming ligt, komt dan eenvoudig neer op een gereguleerde prijs die samenvalt met de door de onderneming voorgestelde prijs.

Dit flexibele model werd vervolgens getoetst aan observaties van prijsaanvragen bij de Belgische Prijzencommissie in de periode van 1 januari 1976 tot 1 januari 1982. De relatieve onderhandelingsmacht der partijen werd aldus empirisch bepaald.⁷ Op grond van deze test kan niet verworpen worden dat de minister van Economische Zaken in België beide partijen als evenwaardig behandelt, in die zin dat de 'bargaining power' van elk der partijen ongeveer gelijk is. Dit houdt in dat de minister een 'split the difference' politiek voert: hij kiest de gulden middenweg tussen het voorstel van de innovator enerzijds en dat van de consumenten anderzijds.⁸

Naast dit concrete resultaat omtrent de prijsvorming van geneesmiddelen in België levert de analyse een ontvangstenfunctie op voor introductie in andere landen van de Europese Gemeenschap. Deze functie werd bekomen door, vertrekkend van de gereguleerde prijs, de variabele produktiekosten af te trekken, te vermenigvuldigen met het aantal verkochte éénheden, om tot slot al deze netto-kasstromen op te tellen over de relevante tijdschhorizon, en wel na verdiscontering. (Voor een concrete vorm wordt de lezer verwezen naar pag. 61 van het proefschrift, meer bepaald uitdrukking 2.8). Een

dergelijke procedure levert een functie op die onder meer aangeeft hoe de ontvangsten uit nieuwe geneesmiddelenintroductie dalen naarmate de introductietijd in een land verdaagd wordt en naarmate de omzet of de onderhandelingsmacht in een land daalt. Vereenvoudigd voor twee landen kan men dan ook stellen dat⁹:

$$R = f(T_1, T_2, q_1, q_2, Z_1, Z_2) \quad (1)$$

waarbij R staat voor de ontvangsten, f werd gebruikt om aan te geven hoe de ontvangsten een functie zijn van de introductietijden in land 1 en 2 (aangeduid met resp. T_1 en T_2), de omzet in land 1 en 2 (resp q_1 en q_2), en tenslotte van de onderhandelingsmacht in diezelfde landen (aangeduid met resp. Z_1 en Z_2). De plus- en mintekens boven deze symbolen geven aan of het om een positieve of negatieve beïnvloeding gaat: een toename met de onderhandelingsmacht in land 1 geeft aanleiding tot hogere ontvangsten, derhalve staat boven Z_1 een plusteken.

5 Introductiekosten

De procedures voor het testen van de veiligheid van nieuwe geneesmiddelen die moeten leiden tot het verlenen van een vergunning voor het op de markt brengen van deze producten zijn zeer gecompliceerd. Dit maakt het onmogelijk deze procedures tot in alle details af te beelden in een economisch model. Niet alleen zijn er vele technische details, maar ook is het proces als dynamisch en stochastisch aan te merken. Al deze details meenemen in de analyse zou het model onhanteerbaar maken. In navolging van Gittens, 1969; Lucas, 1971, en Kamien en Schwartz, 1972 is van de farmaceutisch-technische details geabstraheerd teneinde de dynamische en stochastische aspecten te beklemtonen. Een en ander resulteert in een 'optimal control' probleem. Immers, voor het verkrijgen van de vergunning is het noodzakelijk dat er genoeg positief bewijsmateriaal wordt geleverd inzake de veiligheid. Te dien einde doet de innovator onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven, waarbij hij erop let deze kosten minimaal te houden. De oplossing van dit model bepaalt de minimale ontwikkelingskosten als functie van de geplande introductietijden en de door de veiligheidsvoorschriften vereiste toetsen. Meer bepaald kan men vereenvoudigd stellen:

$$K = g(T_1, T_2, A_1, A_2) \quad (2)$$

waarbij K staat voor de ontwikkelingskosten. Formule (2) geeft aan dat deze kosten bepaald worden door resp. de introductietijden (T_1 en T_2) en de omvang van het te verzamelen bewijsmateriaal in elk der landen (A_1 en A_2). Plus- en mintekens boven het symbool duiden ook hier weer op een positieve of negatieve causaliteit: indien bijvoorbeeld meer testen moeten plaatsvinden vooraleer het geneesmiddel in land 1 op de markt mag (A_1 stijgt), resulteert dit eveneens in een toename van de ontwikkelingskosten.

In deze context is het aangewezen de impliciete vorm in uitdrukking (2) concreter op te vullen. In de literatuur treft men vaak de specificatie

$$K_1 = \frac{A_1}{(T_1)^2} \quad (3)$$

aan, waarbij K_1 de ontwikkelingskosten in land 1 weergeeft, en A_1 en T_1 dezelfde interpretatie hebben als hierboven.¹⁰ Belangrijk hierbij is de vaststelling dat een halvering van de introductietijd aanleiding geeft tot meer dan verdubbeling van de kosten. De oplossing van deze modellen zijn dus gekarakteriseerd door dalende meeropbrengsten van onderzoeksuitgaven: geeft men dubbel zoveel uit om in de helft van de tijd klaar te zijn, dan komt men niet aan de beoogde resultaten. Méér geld is nodig om in de helft van de tijd toch de gewenste introductie te bekomen.

Bij de analyse is verder expliciet rekening gehouden met het feit dat bewijsmateriaal vereist in het ene land, ook bewijsmateriaal oplevert voor de introductie in een ander land. Aldus bestaan er in dit geval 'spillovers' tussen *verschillende* projecten die uitgevoerd worden door *hetzelfde* laboratorium. In Van Cayseele (1986) worden de implicaties voor onderzoeken en ontwikkelingskosten van een dergelijke synergie bestudeerd. Dit in tegenstelling tot de gangbare modellen die tot op heden slechts 'spillovers' tussen laboratoria van *verschillende* ondernemingen die werken aan *hetzelfde* project analyseerden.¹¹

Het belang van een kostenfunctie (zoals bijvoorbeeld gegeven door formule (2) is dat enkele recente theorieën uit de kostenleer voor het eerst toegepast kunnen worden op technologische innovatie. In het bijzonder kan nagaan worden of een aantal samenhangende technologische ontwikkelingen gekarakteriseerd zijn door 'economies of scope' (Van Cayseele, 1987a). 'Economies of scope' doen zich voor wanneer het voordeliger is om twee of meer activiteiten te bundelen in één economische entiteit (zie Panzar en Willig, 1981, voor de introductie van het begrip 'economies of scope' in de economische analyse evenals voor de organisatorische implicaties). Indien 'economies of scope' bestaan zal de ontwikkeling van het nieuw geneesmiddel ter hand genomen worden door één laboratorium. Indien de ontwikkelings-technologie geen 'economies of scope' behelst, zullen meerdere laboratoria worden ingezet waarbij enige duplicatie van resultaten niet uitgesloten is. Dit verklaart heel wat empirische verschijnselen die eerder moeilijk te duiden waren (zie voor de farmaceutische industrie Heiduk, 1982 en voor andere sectoren Aoki, 1984).

6 Winstgevendheid en introductietijden

De samenvoeging van de in de voorgaande paragrafen gespecificeerde ontvangsten en kosten levert een winstfunctie op die de hoogst mogelijke rentabiliteit geeft als functie van de introductietijden. Meer bepaald kan deze winstfunctie voorgesteld worden als:

$$P = R - K = f(T_1, T_2, q_1, q_2, Z_1, Z_2) - g(T_1, T_2, A_1, A_2) \quad (4)$$

(Voor een verder uitgewerkte winstfunctie kan de lezer terecht op pag. 106 in Van Cayseele, 1987b).

Hiermee wordt het mogelijk de optimale introductietijd te bepalen, evenals een comparatief-statische analyse uit te voeren van de factoren die deze introductie determineren. Dit is relevant in het perspectief van het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag: hoe beïnvloeden prijs- en veiligheidsreguleringen de introductietijden, in diverse landen?

Concreet bepaalt men de winstmaximaliserende introductietijd in elk land door de volgende overwegingen te maken: veronderstel dat de geplande introductie vooruit gebracht wordt. De ontvangsten zullen dan toenemen maar ook de ontwikkelingskosten. Indien het netto-resultaat gunstig is, moet de introductie inderdaad sneller plaatsvinden. In het tegenovergestelde geval overweegt men beter alles bij het oude te laten of zelfs de introductie te verdagen.

Indien eenmaal de winstmaximaliserende introductietijden bekend zijn, wordt het mogelijk een comparatief-statische analyse te maken. Deze analyse geeft weer hoe een innovator optimaal reageert op wijzigingen in de omgeving. Indien bijvoorbeeld de testen die nodig zijn om introductie te bekomen toenemen, zullen de ontwikkelingskosten stijgen. Door de introductietijd te verdagen kunnen deze kosten (maar ook de ontvangsten) gereduceerd worden. De analyse waarvan sprake, geeft de richting van de aanpassing aan. In het algemeen maakt een dergelijke analyse duidelijk dat:

- a strengere prijs- en veiligheidsregulering in één land de introductietijd daar verdagen;
- b strengere prijs- en veiligheidsregulering in één land de introductietijden in andere landen uitstellen, en wel op een meer systematische manier dan tot nu toe geanticipeerd was. In de literatuur noemt men dit een 'echo-effect'. Dit in navolging van Peltzman, 1973, die aantoonde hoe als gevolg van strengere veiligheidsvoorschriften in de VS, ook in het Verenigd Koninkrijk nieuwe geneesmiddelen trager geïntroduceerd werden. In tegenstelling tot de analyse van Peltzman toont de studie, waarover hier gerapporteerd wordt, aan dat enerzijds 'echo-effecten' veel talrijker zijn, doch anderzijds niet altijd eenduidig kan worden vastgesteld in welke richting de introductietijden evolueren.

Het model incorporeert derhalve de intuïtie dat een dalende rentabiliteit van een activiteit aanleiding geeft tot een geringere allocatie van middelen naar die activiteit. Meer concreet: strengere prijsregulering reduceert de ontvangsten en derhalve de rentabiliteit van nieuwe geneesmiddelenintroductie, waardoor de geneesmiddelenontwikkeling wordt teruggeschroefd en nieuwe geneesmiddelen later op de markt komen.

Het is nuttig deze inzichten aan de realiteit te toetsen. Welnu, naast analysemogelijkheden biedt het model ook een theoretisch onderbouwde specificatie voor empirisch onderzoek. Hiervan gebruik makend werd getoetst in welke mate het 'country-appeal' van een land (in de zin dat nieuwe geneesmiddelen sneller en talrijker voorhanden komen) aangetast wordt

door strengere overheidsreguleringen. De resultaten uit de vroegere, louter empirische studies (zie Cullen, 1983; Grabowski, Vernon en Thomas, 1978) worden geconfirméerd: harder overheidsoptreden geeft aanleiding tot laat-tijdige of helemaal geen introductie van het geneesmiddel in dat land.

7 De effectiviteit van de prijsregulering

Gegeven dat prijsregulering de innovativiteit van de sector op ongunstige wijze beïnvloedt, dringt zich de vraag op of dit instrument wellicht effectief is met betrekking tot andere doeleinden van het overheidsbeleid. Bijvoorbeeld: kan de billijkheidsdoelstelling (voorkomen dat het land in kwestie een onevenredige bijdrage aan de ontwikkelingskosten levert) gerealiseerd worden?

Een dergelijke analyse vereist uiteraard in eerste instantie een exacte definitie van het begrip economische rechtvaardigheid. Baumol (1986) geeft een overzicht van de mogelijke definities die zinvol gehanteerd kunnen worden. In Van Cayseele (1987b, meer bepaald op pag. 37-39 en pag. 136-139) worden enkele van deze definities besproken in het perspectief van prijsregulering voor geneesmiddelen en internationale prijsvorming. Het is onmogelijk hierop uitvoerig in te gaan, doch in het navolgende wordt de essentie weergegeven van de benadering die gevolgd werd.

Het rechtvaardigheidsbegrip dat gehanteerd werd in het onderhavige onderzoek kan bestempeld worden als rationeel vanuit het oogpunt van een land. Rationeel omdat gesteld kan worden dat een rechtvaardige bijdrage van een land enkel de ontwikkelingskosten mag dekken die *stricto sensu* nodig zijn om het geneesmiddel in dat land te introduceren. Immers, indien een land méér betaald aan de multinationale onderneming dan het dat land zou kosten op individuele basis of in samenwerking met enkele andere landen het nieuwe geneesmiddel te introduceren, zou dat land irrationeel zijn.

Rechtvaardigheid impliceert derhalve dat de regelingscommissies die zich in de diverse landen bezighouden met het bepalen van de rechtvaardige prijs, aan het rekenen slaan om uit te zoeken welke de goedkoopste manier is om het geneesmiddel te verkrijgen. Hierbij is elke optie aangaande coalitiepartners toegestaan. Indien de ontwikkelingskosten voor de introductie in één land 160, en voor de introductie in twee landen 180 bedragen, terwijl ze voor de introductie in drie landen 330 belopen, zal geconcludeerd worden dat de rechtvaardige bijdrage 90 is. Dit omdat de goedkoopste weg om het geneesmiddel te bekomen erin bestaat samen met een ander land tot de ontwikkeling over te gaan, en de kosten (180) te delen. Indien een derde land in de coalitie betrokken wordt zullen de kosten oplopen tot 110 voor elk land. Derhalve zullen de twee landen die initieel samenwerkten concluderen dat zij de introductie in dit derde land subsidiëren. Een bijdrage ten belope van 110 is dan onrechtvaardig.

Echter, de hierboven voorgestelde oplossing waarbij twee landen samengaan is niet rechtvaardig ten opzichte van het derde land dat hierdoor in de kou blijft staan en daardoor op zijn eentje tot de ontwikkeling dient over te gaan, resulterend in kosten ten belope van 160. Dit land zal dan ook pogen

de bestaande coalitie te breken om zelf sloop te gaan met een land, waardoor de ontwikkelingskosten onder 160 gedrukt kunnen worden.

Noteer in dit opzicht dat de multinationale innovator die alle drie de landen voorziet van het nieuwe geneesmiddel de efficiënte oplossing is. Dit omdat de multinational minder kost dan 340 (=180+160, 2 landen samen, 1 afzonderlijk) of 480 (=3×160, alle 3 afzonderlijk). Nochtans heeft elk land *afzonderlijk* bezwaar tegen deze efficiënte oplossing die behelst dat men 110 betaald in plaats van 90.¹² De multinational zal nochtans in de drie landen introduceren indien de winst hierdoor maximaal wordt. Indien in elk land waarin geïntroduceerd wordt de ontvangsten 170 bedragen, zal de multinational in alle drie de landen introduceren: 3×170–330 is groter dan 2×170–180.

De hierboven verkregen resultaten zijn uiteraard afhankelijk van het gekozen cijfervoorbeeld. Door gebruik te maken van technieken uit de *co-operatieve speltheorie*, die frequent zijn toegepast zowel in de accounting theorie (zie Balachandran en Ramakrishnan, 1981) als in de theorie van de publieke onderneming (zie Faulhaber, 1975), kan bepaald worden onder welke omstandigheden deze resultaten in het algemeen opgaan. Het is inmiddels duidelijk dat het verloop van de ontwikkelingskosten hierbij een cruciale rol speelt. Deze kosten worden bepaald door de bijkomende testen nodig voor de introductie van het geneesmiddel in een additioneel land. Een *case study* van de introductieprocedures in de Europese Gemeenschap en de VS wijst erop dat in de praktijk deze procedures te divergent zijn, zodat een situatie ontstaat die gelijkenissen vertoont met het aangehaalde voorbeeld.¹³ Subsidievrije prijsvorming bestaat dan niet en de effectiviteit van prijsbeheersing is twijfelachtig.

8 Conclusies

In het kader van dit onderzoek blijkt dat prijsregeling de innovativiteit van de farmaceutische industrie hindert. Gegeven de huidige institutioneel sterk verschillende veiligheidsvoorschriften blijkt tevens dat prijsregulering niet bijdraagt tot het implementeren van rechtvaardigheid. Het onderzoek levert derhalve geen argumenten tegen de huidige deregulatieland in Europa. Een andere beleidsimplicatie die uit dit onderzoek naar voor komt, behelst de wenselijkheid van een grotere harmonisatie van de veiligheidsvoorschriften tussen diverse landen. Tenslotte levert de analyse een aantal inzichten op omtrent de innovatieve strategie en R&D-organisatie te volgen door een geneesmiddelenconcern.

Uiteraard is het gewenst de analyse uit te breiden tot de fasen die aan het ontwikkelingsproces voorafgaan, bijvoorbeeld fundamenteel farmaceutisch en biologisch onderzoek, en fasen die volgen na het verstrijken van de wettelijke bescherming uit hoofde van het patentrecht. Meer bepaald het statuut van 'generics' of witte produkten¹⁴ werpt zich op als een probleem. Eveneens vermelden we de mogelijkheid dat prijsregulering andere, hier niet gedocumenteerde doelstellingen nastreeft. Ook zou verder onderzoek

in dit verband aandacht kunnen besteden aan andere overheidsinstrumenten zoals subsidies of de selectieve terugbetaling door het sociale zekerheidsstelsel, die de dynamische efficiëntie van de gemengde economie eveneens beïnvloeden (zie De Bondt en Van Cayseele, 1985).

De belangrijkste bijdrage van dit onderzoek ligt dan in eerste instantie in het ter beschikking stellen van een analytisch kader waarin de problemen die gepaard gaan met innovatie in een gereguleerde sector onderzocht kunnen worden. Aldus werd de kloof die bestaat tussen de economische literatuur over innovatie en de meer pragmatisch geïnspireerde 'farmaceutical economics' (zie ook Comanor, 1987), enigszins gereduceerd.

Literatuur

- Aoki, M., Innovative Adaption trough the Quasi-Tree Structure: an Emerging Aspect of Japanese Entrepreneurship, *Journal of Economics*, (Zeitschrift für Nationalökonomie), supp. 4, 1984 pag. 177-198.
- Balachandran, B., and R. Ramakrishnan, *The Accounting Review*, 1981, pag. 85-96.
- Buchanan, J., An Economic Theory of Clubs, *Economica*, vol. 32, 1965, pag. 1-14.
- Comanor, W., The Political Economy of the Pharmaceutical Industry, *Journal of Economic Literature*, vol. XXIV, 1986, pag. 1186-1217.
- Cullen, R., Pharmaceuticals Inter-Country Diffusion, *Managerial and Decision Economics*, vol. 4, no. 2, 1983, pag. 73-82.
- De Bondt, R. and P. Van Cayseele, Overheidsbeleid t.a.v. industriële vernieuwingsactiviteiten, *Maandschrift Economie*, vol. 4, no. 3, 1985, pag. 214-26.
- Faulhaber, G., Cross subsidisation: pricing in public enterprise, *American Economic Review*, vol. 65, 1975, pag. 966-977.
- Gittens, J., Some Problems of Stochastic Resource Allocation, *Journal of Applied Probability*, 9, 1972, pag. 360-369.
- Grabowski, H., J. Vernon and L. Thomas, Estimating the effects of regulation on innovation: an international comparative analysis of the pharmaceutical industry, *The Journal of Law and Economics*, vol. 21, no. 1, 1978, pag. 133-163.
- Heiduk, G., Multinationalisation in the pharmaceutical industry as a response to national health policies, *Managerial and Decision Economics*, vol. 3, no. 4, 1982, pag. 194-204.
- Holmstrom, B. and R. Myerson, Efficient and durable decision rules with incomplete information, *Econometrica*, vol. 51, 1985, pag. 1799-1819.
- Huber, P., Exorcists vs. gatekeepers in risk regulation, *Regulation*, Nov.-Dec. 1983, pag. 23-32.
- Kamien, M. and N. Schwartz, Timing of innovations under rivalry, *Econometrica*, vol. 40, 1972, pag. 43-60.
- Kamien, M. and N. Schwartz, Market structure and innovation, *Cambridge University Press*, 1982, Cambridge.
- Lucas, R. E., Optimal management of a research and development project, *Management Science*, vol. 17, no. 11, 1971, pag. 679-97.
- Mansfield, E., N. Schwartz and S. Wagner, Imitation costs and patents: an empirical study, *The Economic Journal*, vol. 91, 1981, pag. 907-918.
- Myerson, R., An introduction to game theory, *The Center for Mathematical Studies in Economics and Management Science*, Discussion paper, 1985, no. 623.
- Panzar, J. and R. Willig, Economies of Scope, *American Economic Review*, 1981, pag. 268-272.
- Peck, M. and F. Scherer, *The weapons acquisition process: An economic analysis*, Harvard Business School, Division of Research, 1962.
- Reekie, D., Drug prices in the U.K., U.S.A., Europe and Australia, *Australian Economic Papers*, June 1984.
- Scherer, F., *Industrial market structure and economic performance*, 2nd Edition, Rand McNally, Chicago, 1980.
- Van Cayseele, P., Spillovers and the cost of multiproject R.&D., *Managerial and Decision Economics*, vol. 7, 1986, pag. 133-139.
- Van Cayseele, P., Economics of scope in research and development, *Journal of Economics* (Zeitschrift für Nationalökonomie), 1987a, vol. 47, no. 3, pag. 273-285.

- Van Cayseele, P., *Regulation and International Innovative Activities in the Pharmaceutical Industry*, *Doctoraal Proefschrift*, Katholieke Universiteit Leuven, 1987b, 169 pag.
- Van Cayseele, P., *National policy responses to innovative multinational enterprise: A club theoretic approach*, Research Memorandum, Rijksuniversiteit Limburg 87.029, paper voor de 'Workshop on the Convergence of International and Domestic Markets and Policy Responses in Europe, Japan and the USA', European Institute for Advanced Studies in Management, Brussels, 1987c.
- Vereniging voor Economie, *Overheidsinterventies, Effectiviteit en efficiëntie*, 15de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Leuven, mei 1981.
- Von Grebner, K., *International pharmaceutical supply prices: definitions-problems-policy implications*, *Managerial and Decision Economics*, vol. 2, no. 2, 1981, pag. 74-81.

Noten

- 1 De auteur dankt Prof. dr. J. H. R. van de Poel voor talrijke suggesties. Langs deze weg wenst de auteur eveneens Prof. dr. R. de Bondt, Prof. dr. P. de Grauwe, Prof. dr. H. Daems en Prof. dr. H. Schreuder te bedanken voor hun steun in diverse stadia van het onderzoek. De financiële steun van het Interuniversitair College voor Managementwetenschappen (Brussel) die het mogelijk maakte het proefschrift te voltooien tijdens een studieverblijf aan Northwestern University is evenzeer geapprecieerd.
- 2 Op dit onderzoek promoveerde de auteur op 20 mei 1987 aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Promotor was Prof. dr. R. de Bondt, als co-promotor trad Prof. dr. P. de Grauwe op. De titel van het proefschrift is 'Regulation and International Innovative Activities in the Pharmaceutical Industry'. In dit artikel wordt verwezen naar een uitgave in eigen beheer.
- 3 Recent statistisch onderzoek geeft aan dat binnenlandse ondernemingen in de EG samen zelden een marktaandeel van 50% behalen.
- 4 Hierbij gaat men ervan uit dat een keuze dient gemaakt te worden tussen innovativiteit en monopolie-macht. Monopolistische sectoren zouden dan innovatiever zijn dan competitieve, en grote bedrijven zouden innovatiever zijn dan kleine. Voor de talrijke theoretische en empirische bijdragen van economen door de jaren heen, zie Kamien en Schwartz, 1982.
- 5 Ontvangsten zijn hier gedefinieerd als dekkingsbijdrage. Het gaat hier dus om verkoopontvangsten minus variabele kosten.
- 6 Een der bekende stellingen van Nobelprijswinnaar George Stigler houdt voor dat de meeste reguleringen ontstaan doordat de private sector er zelf om vraagt. Onder het motto het algemeen belang te dienen implementeren de regulatoren van overheidswege dan de situatie die het bedrijfsleven het meest gunstig uitkomt.
- 7 Zie Van Cayseele, 1987b, pag. 50, tabel 1.
- 8 Hierbij duikt uiteraard het probleem van strategisch gedrag op. De betrokken partijen formuleren hun voorstel dan zo dat na arbitrage bekomen wordt wat initieel beoogd was. Kortom, de betrokken partijen gebruiken hun kennis van het reguleringsproces om zich te verbeteren. Dit kan een probleem scheppen voor het gebruik van de beslissingsregel in kwestie. Zie daaromtrent Holmstrom en Myerson, 1983 in het algemeen, en Van Cayseele, 1987b, voor prijsregulering in het bijzonder.
- 9 Zie Van Cayseele, 1987b, pag. 61 (formule 1.8) voor de expliciete vorm van deze uitdrukking.
- 10 Deze specificatie kan ook afgeleid worden uit een 'optimal control' probleem, waarin dan weliswaar de onderzoeksuitgaven die plaatsgrijpen door de tijd heen niet verdisconteerd worden. (Voor een meer realistische specificatie die wel rekening houdt met verdiscontering en onzekerheid, evenals met de complexe interacties die plaatsvinden wanneer in verschillende landen wordt geïntroduceerd, kan de lezer terecht op pag. 79 in Van Cayseele, 1987b). Anderzijds is specificatie (3) een vuistregel (voor een discussie, zie Scherer 1980, pag. 427). Empirische studies valideren deze 'time-cost trade-offs' (zie Mansfield, Schwarz en Wagner (1981) of Peck en Scherer (1962)).
- 11 Het gaat hier om de exploderende literatuur over 'patent races', op een uitstekende manier samengevat in Kamien en Schwartz (1982). Het onderwerp van deze studies is de concurrentiestrijd tussen rivaliserende ondernemingen die streven naar hetzelfde patent.
- 12 In het proefschrift worden deze begrippen ook gerelateerd tot de theorie van de economische clubs (Buchanan, 1965). Dit levert een nieuwe benadering op ten aanzien van multinationale ondernemingen en verklaart waarom prijsregelingen, 'royalty ceilings', e.d.m. geobserveerd worden (zie Van Cayseele, 1987b, evenals Van Cayseele, 1987c).
- 13 Zie Van Cayseele, 1987b. Recente voorstellen binnen de Europese Gemeenschap gaan in de goede richting met het harmoniseren van de registratieprocedures.
- 14 Net als in andere sectoren worden in de farmaceutische industrie producten op de markt gebracht zonder merknaam. Deze worden dan verkocht onder de 'generische' naam van het produkt vandaar de term 'generics'. Na het verstrijken van het patent is het immers nog steeds onmogelijk het produkt te verkopen onder de merknaam van de innovator.